

Milano, 28/05/2024

Richiesta al Comitato Etico - CET Lombardia 5

Studio VITALLY - TRASFERIRE UNA PROTEINA DELLA LONGEVITA' IN SALUTE PER CONTRASTARE LE DISFUNZIONI ASSOCIATE ALLA SEPSI DEL SISTEMA IMMUNITARIO E VASCOLARE.

Transferring healthy longeVity recombinant proTein to counteract sepsis-Associated immune and endotheLiaL vascular dYsfunctions-VITALLY Study

Progetto PNRR : **PNRR-MCNT1-2023-12377530**

Proponenti:

Prof. Annibale Alessandro Puca-PI
Laboratorio di ricerca cardiovascolare
IRCCS MultiMedica

Dr.ssa Gaia Spinetti-Co-PI Area Ricerca
Laboratorio di ricerca cardiovascolare
IRCCS MultiMedica

Dr.ssa Maria Francesca Barmina-Co-PI CLINICO
UO Medicina Interna
IRCCS MultiMedica

PARTNER progetto PNRR:
MultiMedica
Laboratorio di ricerca cardiovascolare
Prof. Annibale Alessandro Puca

Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed
Laboratorio di patofisiologia vascolare
Prof. Carmine Vecchione

Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimaneto di medicina di precisione
Dott.ssa Lucia Altucci

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “TRASFERIRE UNA PROTEINA DELLA LONGEVITA’ IN SALUTE PER CONTRASTARE LE DISFUNZIONI ASSOCIATE ALLA SEPSI DEL SISTEMA IMMUNITARIO E VASCOLARE.

“**Studio VITALLY – PNRR-MCNT1-2023-12377530**”

Si tratta di uno studio clinico pilota osservazionale prospettico che valuta se i cambiamenti nell'espressione e nella funzione di una proteina associata alla longevità con capacità pleiotropiche associate principalmente alla protezione cardiovascolare che abbiamo recentemente scoperto, LAV-BPIFB4, accompagnino l'evoluzione della sepsi e l'attivazione del sistema immunitario. Pertanto, il trattamento con LAV-BPIFB4 potrebbe essere considerato una strategia protettiva e terapeutica per contrastare i cambiamenti negativi associati alla sepsi.

La sepsi è una sindrome complessa in cui le anomalie fisiologiche, patologiche e biochimiche indotte dall'infezione contribuiscono a esiti negativi per la salute. Lo shock settico è un sottoinsieme della sepsi in cui le anomalie circolatorie e cellulari/metaboliche sottostanti sono abbastanza profonde da aumentare sostanzialmente la mortalità. Nonostante i progressi compiuti dalla prima definizione di sepsi in termini di comprensione delle cause e dei meccanismi concomitanti, la sepsi rappresenta ancora oggi un importante problema di salute pubblica. Le stime indicano che la sepsi è una delle principali cause di mortalità e di malattia critica in tutto il mondo. Inoltre, le persone che si riprendono dalla sepsi spesso subiscono danni fisici, psicologici e cognitivi a lungo termine, che hanno importanti implicazioni sanitarie e sociali. Gli attuali approcci terapeutici, incentrati sulla somministrazione di antibiotici, steroidi e vasopressori, non riescono a bloccare le disfunzioni vascolari e immunologiche che portano all'insufficienza d'organo nello shock settico.

A questo studio parteciperanno un numero di 40 soggetti ricoverati presso il reparto di Medicina Interna divisi in due gruppi di 20 pazienti ciascuno. Il gruppo 1 è rappresentato da pazienti a cui in seguito ad un episodio febbrile viene diagnosticata sepsi, mentre al gruppo 2 vengono arruolati al momento della dimissione pazienti a cui durante il ricovero non è stata diagnosticata sepsi.

A tutti i soggetti partecipanti sarà chiesto di sottoporsi ad un prelievo ematico per la raccolta di sangue periferico, che verrà utilizzato per lo studio di BPIFB4 e per il trattamento di cellule *in vitro* per la determinazione del ruolo protettivo della proteina LAV-BPIFB4 contro gli effetti negativi della sepsi sul sistema immunitario e vascolare.

Lo studio avrà una durata di circa 12 mesi. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Il Promotore dello studio è MultiMedica che agirà come unico centro di arruolamento dei pazienti. Tra i Partner di progetto, l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con MultiMedica condurrà analisi *in vitro* sulla componente cellulare isolata da campione ematico dei soggetti arruolati. L'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed condurrà invece analisi su modelli animali.

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: **PNRR-MCNT1-2023-12377530**, call PNRR: 2° avviso_M6/C2_CALL 2023.

I sottoscritti, Gaia Spinetti e Annibale Puca

RICHIEDONO

In virtù della natura spontanea del protocollo, l'esonero dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

I proponenti

Dr.ssa Gaia Spinetti

Prof Annibale A Puca

Allegati:

01_Protocollo Studio VITALLY v 1.0 del 22.05.2024 (inglese)

02_Sinossi in italiano-Studio VITALLY v 1.0 del 22.05.2024

03_Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio VITALLY Gruppo 1 - v 1.0 del 22.05.2024

04_Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio VITALLY Gruppo 2 - v 1.0 del 22.05.2024

05_Lettera per il Medico curante - Studio VITALLY v 1.0 del 22.05.2024

06_Lista variabili

CV Prof. Annibale Alessandro Puca – PI MM

CV Dott.ssa Gaia Spinetti – CoPI MM

CV Dott.ssa Maria Francesca Barmina – CoPI MM Clinico

Modulo di Conflitto interessi PI Prof Puca

Modulo di Conflitto interessi Co-PI Dr.ssa Barmina

Modulo di Conflitto interessi Co-PI Dr.ssa Spinetti

Progetto PNRR-MCNT1-2023-12377530